

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARS SAMARADORLIGINI
OSHIRISHDA AKT NING RO'LI**

Ikromova Ominaxon Elmurod qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

ikromovavazbek08@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7050340>

Annotatsiya: Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirishda kompyuter va axborot texnologiyalarining zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish asosiy omil hisoblanmoqda. Mamlakatimizda ta'lim tizimida maktab fanlarini o'qitishda AKT dan samarali foydalanish dolzarb masaladir. Aynan axborot texnologiyalari ta'limning universal vositasi hisoblanib , nafaqat o'quvchilarda bilim , ko'nikma va malakalarni shakllantirish imkonini beradi , balki shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish , bilishga qiziqishlarini qondiradi.

Kalit so'zlar: dars samaradorligi , axborot texnologiyalari , Kreyg Barret , dars sifati , AKT , multimedialardan foydalanish , o'yinli masalalar , teskari o'yin

Bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari keng ko'lamda rivojlanmoqda. Shubhasiz , ta'lim jarayonida yangi axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanishni yo'lga qo'yish zarurdir. Zamonaviy jamiyat axborot uzatish hajmi va tezligi jihatidan chegaralanmagan butunjahon axborot tarmog'idan faol foydalanishi bilan harakterlanadi. Mutimediya va Internet texnologiyalarining paydo bo'lishi va keng tarqalishi AKT ni muloqot , tarbiya , jahon hamjamiyatiga kirib borish vositasida ishlatish imkonini beradi.

Bugungi kunda barcha sohalar kabi o'quv jarayonini ham kompyuter va axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Bu esa kompyuter va axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish barcha masalalarning yechimini hal qiladi , ya'ni axborotlarni tuzatish va qayta ishlash-bu bilim , malaka va ko'nikmalarni to'liq shakllantirishni kafolatlaydi degani emas , chunki bularning barchasi faqatgina o'qitishning samarali qo'shimcha vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi xolos.

Hozirgi kunda ayniqsa , boshlang'ich ta'limga shu qadar yuksak talablar qo'yilmoqdaki , bularni amalga oshirish , qo'llanib kelayotgan metod va usullarni tinmay takomillashtirishni , izlanish va ijod qilishni taqozo qiladi. Bugunning asosiy mavzusi shundan iboratki , kelajak yosh avlodni bilimli , dono bo'lib kamolga yetishlari uchun biz astoydil harakat qilishimiz lozim.

Mashhur olim Kreyg Barret aytganidek: "Mo'jizani kompyuterlar emas , o'qituvchilar yaratadi". Maktab eng zamonaviy axborot-kommunikatsiya

vositalari bilan qanchalik to'liq ta'minlangan bo'lmasin , pedagoglar ularni amalda qo'llay bilmasa , barcha say-harakatlar samarasizdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda darslarni ko'rsatmali qurollar bilan jihozlash va ulardan unumli foydalanish katta ahamiyatga egadir. O'qitishda xilma-xil samarali metodlardan foydalanish , dars sifatini yaxshilash yo'lidagi izlanishlar , ayniqsa elektron darsliklardan to'g'ri va unumli foydalanish mahoratini oshirish ta'lim-tarbiya jarayonida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan omillardir.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlarda shu narsa ta'kidlanmoqdaki , AKT o'quvchilarning nazariy , ijodiy va refleksiv tafakkuri rivojlanishiga katta ta'sir etadi. O'quvchining xotirasida u yoki bu hodisa , jarayonning obrazli ifodalanishi o'quv materialini boyitib , uning ilmiy jihatdan o'zlashtirilishiga yordam beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishidan asosiy maqsad aynan zamonaviy axborot muhiti uchun xarakterli bo'lgan o'quv faoliyatlarining yangi turlarini paydo bo'lishidir.

Ma'lumki , boshlang'ich ta'lim-tizimining poydevori hisoblanib , o'quvchilarni o'qitish sifati unga bog'liq bo'ladi va boshlang'ich maktab o'qituvchisi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. O'z faoliyatimizda ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etib , ulardan foydalanib va o'quv jarayonida AKT dan foydalanish bo'yicha ma'lum tajribalarni to'plab bormoqdamiz.

An'anaviy dars doirasida AKTni didaktik jihatdan to'g'ri qo'llanilgan hollarda o'quvchilarga axborot manbalaridan foydalanish imkonini beradi , mustaqil ishlar samaradorligini oshiradi , ijodkorlik , malaka va ko'nikmalarni egallash va mustahkamlash uchun umuman yangi imkoniyatlar beradi , ta'limning yangi shakllari va metodlarini amalga oshirishga imkon beradi.

AKT dan foydalanilganda ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish oson bo'lib qoladi , butun o'quv jarayonini samarali tashkil qilish imkoni paydo bo'ldi. Dars jarayonida tayyor multimediali mahsulotlari va kompyuter ta'limi dasturidan , o'quv va sinfdan tashqari ishlarda internet tarmog'i vositalaridan foydalanib , multimediali ta'lim dasturlari va taqdimotlar , loyihalar yaratilgan. Axborot texnologiyalarini barcha o'quv fanlarda qo'llash mumkin. Darslarda o'quv va o'yin dasturlaridan foydalanish katta samara beradi. Ona tili darslarida savodxonlikni oshirish bo'yicha mashqlar yordam beradi , bunda bolalar kompyuterlarda turli xildagi amaliy topshiriqlarni bajaradilar. Boshlang'ich sinflar o'quvchilari uchun turli didaktik materiallar to'plamidan foydalanib , ko'rgazmali-mashq , nazorat-mashqlari va test sinovlari modullari kiritilgan aralash kompyuter dasturlarini tayyorlash mumkin. Unga

fanga oid qoidalarni joriy o'rganish va umumlashtirilgan takrorlash uchun uchta variantlarda berilgan gramatika-orfografik mavzular bo'yicha boy va turli-tuman materiallardan foydalanish yaxshi samara beradi.

1-sinf o'qish darsida elektron o'quv qo'llanmalari tayyorlab , foydalanish mumkin. Unda so'zni tovushli-harfli tahlil qilish , so'zning bo'g'inlari tuzilishi , ba'zi orfogrammalar o'rganilishi turli qiziqarli ko'rgazmali va ovoz material berish mumkin. Yorqin rasmlar , g'aroyib , qiziqarli topshiriqlar kichik yoshdagi o'quvchilarda ona tiliga qiziqishni oshirishga yordam beradi , o'yin shaklida o'quv material bilan tanishish imkonini beradi , o'zini nazorat qilish va o'quv refleksiya uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi.

Matematika darslarida "O'yinli masalalar" dasturlarini tayyorlab , foydalanish mumkin. Boshlang'ich sinfda o'rganiladiga ko'plab mavzular bo'yicha turli materiallar berilgan. Turli murakkablik darajasidagi turli xildagi topshiriqlar har bir o'quvchining idrok etish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalalar yechishda kompyuterli animatsion slaydlardan foydalanish darsning qiziqarliligini oshiradi. Uarning ustunlik tomonlari istagan paytda masalani boshiga qaytish mumkin , uning alohida qismlarida to'xtalish , o'quvchilar bilan suhbatlashish , ularning fikrlarini tinglash mumkinligidan iborat. Boshlang'ich sinflarda harakatlanishga animatsiyali mashqlar bilan slayd-filmlarni qo'llash mumkin. Shunday slaydlarni yaratish uchun internetdan olingan animatsion kartinkalardan foydalanish mumkin.

Barcha o'quv fanlarida test topshiriqlaridan foydalanish zarur. Testlardan dastlab faqat bosma ko'rinishdagsidan foydalangan bo'lsak , hozirda ularni kompyuterda terib , har bir o'quvchi bilan shug'ullanish mumkin. AKT dan foydalanish yillari davomida 1-sinfdan 3-sinfgacha matematika , badiiy o'qish , ona tili , deyarli barcha mavzulari va boshqa o'quv fanlari bo'yicha qator turli testlarni tayyorlash mumkin. Endi darslarda faqat bosma shaklda emas , balki kompyuterli testlardan foydalanish zarur. Ular bajarib bo'lishi bilan darhol bahosini olishga imkon beradi , bahoni kompyuterning o'zi taqdim etadi , u yoki bu mavzu bo'yicha kamchiliklarini aniqlashlariga imkon beradi.

"Tabiatshunoslik" fani bo'yicha barcha mavzulari bo'yicha kompyuter testlarini ishlab chiqish mumkin. Masalan: "O'lkamiz suv havzalari" , "Ona zamin" , "O'rmon va dalalar-tabiat boyligi" , "Qishloq xo'jaligi sohalari" , "Bizning o'lka" , "Yer osti boyliklari" , "O'lkamiz hududiy tuzilishi" , "O'lka chorvachiligi va o'simliklari" va boshqalar. Ona tili bo'yicha o'rganiladigan so'z leksik mazmunini talqin qilishda va birliklarni turlarga ajratishda o'quvchilarda qiyinchiliklar tug'diradi. Bular: antonimlar , sinonimlar , omonimlar. Testlar

orqali o'quvchilarning leksik imkoniyatlari rivojlanadi , so'zning to'g'ri va ko'chma ma'nosini topishga , sinonimlarni to'g'ri tanlashga , sinonimlar , antonimlar va omonimlarni farq qilishga o'rgatadi. Antonimlar bilan ishlashga bag'ishlangan "Teskari o'yin" testidan foydalanish o'quvchilarga darsni tushuntirishga samarali ta'sir etadi.

Asosiysi: test topshiriqlarini bajarishda o'quvchining ko'zi , miyasi va qo'llari ishtirok etadi , o'yin elementlari esa ularda bajarayotgan ishlariga qiziqishni rivojlantirishga va demak , ta'lim jarayoni jadalligi kerakli darajasini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Testlardan tashqari krassvordlar , sxemalar , jadvallardan foydalaniladi , o'quvchilar dars materiallarini mustaqil o'rganishda bevosita kompyuterda ishlaydilar.

Microsoft Power Point dasturlari yordamida yaratilgan taqdimotlar ta'lim jarayonida AKT dan foydalanish juda samarali shakli hisoblanadi. Taqdimotda asosiysi axborotlilik , ko'rgazmaliligi , qiziquvchanligi hisoblanadi. Maskur dastur orqali turli mavzu va fanlar bo'yicha taqdimotlar yaratishda fotosuratlar , rasmlar , animatsiya , qo'shimcha axborotlardan foydalanish mumkin.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quvchilarni qiziqarli olamga olib kirishda o'qituvchining imkoniyatlarini kengaytiradi , bunda o'quvchilar axborotlarni mustaqil ravishda izlab topadilar , oladilar , tahlil qiladilar va boshqalarga yetkazadilar. Bolani axborot bilan ishlashga , o'qishga o'rgatish-zamonaviy boshlang'ich sinflarning muhim vazifasi hisoblanadi. Boshlang'ich sinflar ta'lim jarayonida AKT dan foydalanish faqat asosiy yo'nalishlari shakllanadi. O'quvchilarning sinfdan tashqari ishlarini tashkil etishda AKTdan keng foydalanish birinchi navbatda , bu turli hisobotlarni tayyorlash , sinfdan tashqari tadbirlarni o'tkazish va shu kabilardan iborat bo'ladi.

Ta'lim jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan uchun ma'lum bir shart-sharoitlar , ya'ni axborot resurslari kompyuter videoproektor , multimedia vositalari , printer , skaner hamda zamonaviy dastur vositalari mavjud bo'lishi lozim. Bugungi kunda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda kompyuter va axborot texnologiyalari vositalarining asosiy tarkibiy qismi: o'quv dasturlari , multimedia texnologiyalari , masofadan o'qitishning o'quv uslubiy ta'minoti , virtual laboratoriya , elektron darslik (ED) , elektron o'quv kutubxonasi , xalqaro internet tizimlari va boshqalar muhim ahamiyatga va o'ringa ega bo'ladi.

O'quv jarayonining samaradorligi va mukammalligi axborotlarni bilim oluvchiga qanday tarzda berilishiga , ular tomonidan qanday qabul qilinishiga va ularni amaliyotga qanday tatbiq qilinishiga bog'liq bo'ladi. Multimedia

texnologiyalari o'rganilayotgan pedagogik va iqtisodiy jarayonlar to'g'risidagi har bir axborotni ta'lim oluvchilarga harakatli, ovoqli va videoli ko'rinishlarda bayon qilib beradi. Bu esa katta hajmdagi axborotni berish uchun ketadigan vaqtni tejash bilan birga, ularni yangi axborotlarni qabul qilish va ulardan amaliy foydalanish darajasini oshiradi. Boshqacha aytganda, ta'lim jarayonida kompyuter va axborot texnologiyalaridan yosh avlod ta'lim-tarbiyasidagi ahamiyatini o'rgangan qator horijiy tadqiqotchilar fikricha, jamiyat rivojlanishining yangi axborot bosqichiga o'tish jarayonida yosh avlodda texnik vositalardan oqilona foydalanish, axborotni qabul qilish, qayta ishlash va foydalanish, olamni o'z axborotlari asosida idrok etish, tez o'zgarib borayotgan axborot muhitida mavjud narsa va hodisalarga nisbatan mustaqil munosabatga ega bo'lish hamda turli axborot xurujlariga qarshi immunitet hosil qilish kabi ko'nikma va malakalarni shakllantirish zarur.

Shuningdek, tadqiqotchilar bolalarning axborot muhitiga psixologik tayyorgarligini ilk maktab davridan shakllantirish lozimligini ta'kidlaydi. Bu esa maktab ta'limining ilk bosqichi hisoblangan boshlang'ich ta'limga sifat jihatidan yangicha talablarni yuklab, unda bolalarning kompyuter savodxonligini oshirishni taqozo etadi. Zero, yangi axborot texnologiyalari an'anaviy ta'lim vositalari bilan uyg'unlikda bolani ijodkor shaxs sifatida tarbiyalash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toshkent moliya instituti. "Budjet hisobi va g'aznachilik" fakulteti. "Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot" kafedrasini. "Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalari" fanidan o'quv uslubiy majmua. Toshkent, 2019
2. Rahima Mavlonova, Nargiz Rahmonqulova. Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2013
3. Begimqulov U.S.H. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Toshkent.: "Fan" 2007
4. toshloq-xtmf.mt.teb.zn.uz/dars-samaradorligini-oshirishda-akt-ning-ro'li/
5. znano.ru/media/umumiy-o'rta-ta'lim-maktablarida-axborot-texnologiyalarini-o'rni-2522596
6. moluch.ru/archive/259/59591/

